

PIROTEXNIKA BUYUMLARINING MUOMALASI

Gadoymirodov Bekzod Obidjon o'g'li¹**Baxtiyorov Baxtiyor Umirbek o'g'li²****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
mustaqil izlanuvchisi¹****O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti²**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713575>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pirotexnika buyumlarining xavflilik darajalari, ularning qonuniy va noqonuniy muomalasi, shuningdek ulardan foydalanishda yuzaga keladigan ijtimoiy xavflar tahlil qilingan. So'nggi yillarda mamlakatimizda pirotexnika vositalari aylanmasini tartibga solish va bu boradagi huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan. Senat tomonidan ma'qullangan "Pirotexnika buyumlarining muomalasi to'g'risida"gi qonunning mazmuni, undagi javobgarlikni kuchaytirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Ushbu tartibotlar jamoat xavfsizligini ta'minlash, noqonuniy aylanmani kamaytirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. pirotexnika, xavflilik sinflari, noqonuniy muomala, ma'muriy javobgarlik, jamoat xavfsizligi, davlat nazorati, huquqbuzarliklar profilaktikasi.

Abstract. This article analyzes the hazard levels of pyrotechnic products, their legal and illegal circulation, as well as the social risks arising from their use. The measures taken in recent years in our country to regulate the circulation of pyrotechnic devices and prevent related offenses are highlighted. The content of the law "On the Circulation of Pyrotechnic Products," approved by the Senate, and its mechanisms for strengthening accountability are examined. It is substantiated that these regulations serve to ensure public safety, reduce illegal circulation, and protect consumer rights.

Keywords. pyrotechnics, hazard classes, illegal traffic, administrative responsibility, public safety, state control, crime prevention.

Keyingi yillarda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi, shu jumladan pirotexnika buyumlari qonunga xilof muomalasining oldini olish bo'yicha tadbirlar samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini, jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish, shuningdek huquqiy ta'sir choralari ko'llash chog'ida mutanosiblikning konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta'minlash maqsadida pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi bilan bog'lik ma'muriy javobgarlik choralari kuchaytirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Ma'lumki, pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga, jamoat tartibi va xavfsizligiga tajovuz qiluvchi, shuningdek yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlarning vujudga kelishiga olib keluvchi ijtimoiy xavfli qilmish hisoblanadi.

Shuning uchun ham pirotexnika buyumlari tushunchasi, turlari, ularning qonuniy va qonunga xilof muomalasining farqlari, ular bilan bog'liq ijtimoiy xavfli qilmishlar, ularning oldini olish, ulardan himoya qilish uchun qonunchilikda belgilangan javobgarliklar, shuningdek amalda ularni ta'minlash masalalarini tadqiq etish jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Xavflilik darajasiga qarab pirotexnika buyumlari 5 ta toifaga (I-V-klassga) ajratilgan bo'lib, uning xususiyati turli xil xavfli omillarni (*kinetik energiya, djouli, akustik nurlanish, desibel, zarba to'lqinlari, parchalar tarqalishi*) umumlashtiradigan xavfli hudud radiusining kattaligiga bog'liq.

Bundan tashqari, pirotexnika buyumlari qo'llash maqsadi va shartsharoitlari bo'yicha quyidagi toifalarga ajratiladi:

- maishiy maqsaddagi pirotexnika buyumlari – odamlarga erkin sotiladigan, ishlatilishi maxsus bilim va ko'nikmalarni talab etmaydigan, qo'llash bo'yicha yo'riqnoma talablariga rioya etilgan holda ishlatilishi xavfli zona tashqarisida odamlarning xavfsizligi, mol-mulk va atrofmuhitga zarar yetkazmasligini ta'minlovchi pirotexnika buyumlari (*bengal gugurtlar va olovlar, pirotexnika shamlari, petardalar, xlopushkalar, o'yinchoq to'pponchalar feyerverklari va h.q.*);

- kapsyullari, qo'l salyutlari, raketalari, texnik maqsaddagi pirotexnika buyumlari – xalq xo'jaligi turli tarmoqlarida qo'llaniladigan temir yo'l petardalari, tutun signal va fakellari, shaxsiy qutqaruv-signal raketalari, do'lga qarshi raketalar, momaqaldiroqqa qarshi snaryadlar, quvur tizimlari (truboprovod)larda sizishni aniqlovchi tutun generatorlari, rangli tutun chiqaruvchi uskunalar, hayvonlarni qo'rqitish uchun baland ovoz va yorug'likni (momaqaldiroq va chaqinni) hamda kino va televidenie uchun tovushli va yorug'lik effektlarini hosil qiluvchi uskunalar va h.q.;

- maxsus maqsaddagi pirotexnika buyumlari – statsionar (yuqori kuchli va balandlikdagi) feyerverklar (mushakbozlik)ni o'tkazish uchun anjomlar, pirotexnika mahsulotlari uchun porox;

- sanoat maqsaddagi pirotexnika buyumlari – portlatish ishlarini bajaruvchi sanoat korxonalarini tomonidan burg'ulash-portlatish ishlarida qo'llaniladigan alanga o'tkazuvchi shnurlar hamda portlovchi materiallarni harakatga keltirishga mo'ljallangan boshqa pirotexnik buyumlar;

- harbiy maqsaddagi pirotexnika buyumlari – Qurolli Kuchlar tomonidan qo'llaniladigan barcha pirotexnika mahsulotlari.

Ular Vazirlar Mahkamasining alohida qarori bilan tasdiqlangan Harbiy maqsaddagi mahsulotlar ro'yxatiga kiritilgan.

Texnik, sanoat, maxsus va harbiy maqsaddagi pirotexnika buyumlari (*III – V klasslar*) ishlatilishi maxsus bilim va ko'nikmalarni, foydalanuvchilarning tegishli attestatsiyadan o'tkazilishini va (yoki) texnik jihozlanishning muayyan sharoitlari ta'minlanishini talab etadi.

I – II klasslardagi pirotexnika buyumlari maishiy maqsaddagi, III–V klasslardagi pirotexnika mahsulotlari esa texnik, maxsus, sanoat va harbiy maqsaddagi pirotexnika buyumlariga mansubdir.

Bugungi kunda yurtimizda pirotexnika vositalaridan foydalanishni va javobgarlik masalalarini takomillashtirish maqsadida, o'zbekiston Respublikasi Senati tomonidan "Pirotexnika buyumlarining muomalasi to'g'risida"gi qonun ko'rib chiqilib, ma'qullandi. Hujjat pirotexnika vositalari ta'rifi, xavflilik sinflari, aylanma tartibi va davlat nazoratini aniq belgilaydi, shuningdek ma'muriy jazolarni keskin oshiradi.

Pirotexnika vositalarining qonunga xilof muomalasiga qarshi choralar tizimli ravishda kuchaytirilmoqda. Biroq chetdan noqonuniy olib kirish holatlarini to'liq cheklash qiyin bo'lgani uchun cheklov va tartiblarga qonun darajasida aniqlik kiritish zarurati tug'ilgan.

Qonunga ko'ra, pirotexnika buyumlari — pirotexnik tarkibning yonishi/portlashi orqali optik, akustik, elektr va boshqa vizual effektlar hosil qiladigan qurilmalar — xavflilikning I–V sinflariga ajratiladi.

Xavflilikning I sinfi (*bengal mayoqchalari, stol fontanlari, "xlopushka" va h.k.*) — xavf radiusi 0,5 m gacha — erkin muomalada. Ishlab chiqarish, saqlash va foydalanishga taqiq yo'q.

II sinf (*masalan, petardalar; xavf radiusi 5 m gacha*) — fuqarolar va yuridik shaxslar uchun muomala to'liq taqiqlanadi.

II–V sinflar uchun jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ishlab chiqarish, olib kirish, tashish, saqlash, sotish va foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Lekin davlat

ishtirokidagi mudofaa sanoati korxonalariga ushbu amaliyotlar ruxsat etiladi.

III–V sinflar — mushakbozlikka mo'ljallangan ommaviy tadbirlarda, II–V sinflar — sanoat va harbiy maqsadlarda foydalanilishi mumkin.

Davlat nazorati Milliy gvardiya, ichki ishlar va bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185¹-moddasiga muvofiq, noqonuniy foydalanish uchun jarima amaldagi 5–20 BHMdan 15–25 BHMgacha oshirilmoqda.

Muxokamada mazkur hujjat pirotexnika vositalarini olib kirish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash va foydalanish sohasida samarali davlat nazoratini yo'lga qo'yish, noqonuniy aylanmani cheklash hamda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga xizmat qilishini qayd etdilar.

REFERENCES:

1. Pirotexnika buyumlari muomalasi tartibga solinishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimchalar kiritish to'g'risida: O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-oktyabr O'RQ-261-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/1682149>.

2. Ichki ishlar organlari to'g'risida: O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-oktyabr O'RQ-407-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/3027843>.

3. Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida: O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 14-iyul O'RQ-701-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/5511879>.

4. O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-oktyabrdagi "Jinoyat kodeksi". <https://lex.uz/docs/111453>.

5. O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 1-apreldagi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. <https://lex.uz/docs/97664>.

6. I.Ismailov va D.Kasimov. Pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasining oldini olishni huquqiy ta'minlashni takomillashtirish.

<https://cdn.uza.uz/2024/07/26/15/56/2KvD3dNgEfzyTKMdL>

3inSy4kKgpOEi1w.pdf.

